

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ОПЕРАТИВНО- ТАКТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (Часть I)

Адылов Журабек Маримматович, *старший преподаватель цикла инженерной подготовки центра подготовки младших специалистов ВС РУ, подполковник.*

Джалолов Мансур Маъруфович, *старший преподаватель цикла инженерной подготовки центра подготовки младших специалистов ВС РУ, служащий ВС РУ.*

Аннотация: Данная статья посвящена истории развития комплекса оперативно-тактических расчетов в армиях различных государств. Публикация настоящей статьи предполагается в двух частях. В первой части статьи рассматриваются ретроспективные аспекты применения и совершенствования комплекса оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения в войнах, прошедших в период до конца XX в, а также роль проводимых инженерно-технических расчетов при планировании инженерного обеспечения военных действий.

Ключевые слова: инженерное обеспечение, оперативно-тактические расчеты, инженерные войска, задачи инженерного обеспечения, фортификация, инженерные заграждения, добыча и очистка воды, расчетные инженерные линейки.

Анализ истории военного искусства показывает, что комплекс инженерно-технических расчетов и учет их результатов в различных войнах имеет богатое прошлое, еще до появления инженерных войск.

Инженерные мероприятия выполнялись практически с возникновением войн. Например, в Древнем Китае (IV-III вв. до н.э.) была построена оборонительная линия – Великая Китайская стена, в Древнем Риме (I-II вв. н.э.) возводились оборонительные сооружения, т.н. римские валы, Персы в войне со скифами (V в. до н.э.) строили мосты через пролив Босфор, Ганнибал переправлял на плотках через реки боевых слонов, Римская армия при Юлии Цезаре строила мосты, в армии Александра Македонского для переправы войск использовались надутые воздухом бурдюки. Уместно отметить, что в Древнем Хорезме в разные года были возведены крепости Аяз-кала, Тупрак-кала, Узыл-кала и др., которые представляли собой систему отдельных укрепленных пунктов – крепостей, способствующие защите территорий от вражеских вторжений.

В эпоху рабовладельческого строя, военно-инженерная наука не была сформирована, как отдельная отрасль, хотя научные труды некоторых выдающихся инженеров, несли в себе значительный объем информации в области производства инженерно-технических расчетов. Греческий военный инженер Полиид Фессалий (IV в. до н.э.) известен своими крытыми таранными осадными башнями, также ему приписывают изобретение Геле полиса (огромной осадной башни, т.н. «захватчик городов»). Персидский ученый, инженер Гарпалус (V в. до н.э.) построил мост через Босфор, по которому была проведена 100-тысячная персидская армия.

Необходимо отметить, что с точки зрения военно-инженерной науки в научных трудах той эпохи имеются неопределенности. Например, расчет таких составляющих компонентов как несущие элементы, различные поправочные (понижающие) коэффициенты в рамках инженерно-технических расчетов не проводился, не прослеживается суть алгоритма производства инженерно-технических расчетов.

Из истории известно, что эпоха феодализма богата большим количеством различных войн. Феодальный способ производства раскрыл более широкие

возможности развития военного искусства. Тем не менее, феодализм не внес в военно-инженерное дело существенных перемен. Хотя, в период разложения феодализма (XVI-XVII вв.) военные теоретики начинают работать над развитием военной науки, направленным на выработку методик производства оперативно-тактических расчетов, в том числе в части касающейся инженерно-технического направления. Этому способствовали многие факторы, основными из которых являлись:

1. Изменение способов и форм ведения вооруженной борьбы требовало исключить существующий в тот период принцип экспериментального или эмпирического подхода при производстве инженерно-технических расчетов.

2. Развитие средств ведения вооруженной борьбы, в частности появление огнестрельного оружия и повышение огневой мощи артиллерии, повысило роль полевой фортификации, что в конечном итоге потребовало выполнение определенных расчетов, с целью повышения живучести войск.

3. Появление инженерных подразделений в структуре войск (в основном саперы, минеры и понтонеры) было вызвано необходимостью проведения военно-инженерных мероприятий, требующие специальную подготовку. Эти подразделения организационно входили в состав артиллерии. В дальнейшем развитие в области производства инженерно-технических расчетов показало отсутствие целесообразности привлечения инженерных подразделений на обеспечение артиллерии.

Существующие в период феодализма методики инженерно-технических расчетов не всегда были продуктивными. Это было обусловлено отсутствием военно-инженерных учебных заведений. Следовательно, контингент в войсках, обладающий знаниями в применении методик расчета был узок.

В итоге в Пруссии (1653 г.) открыта первая кадетская школа, в Дании (1660 г.) – первое училище военных инженеров, в Москве (1744 г.) – военно-инженерная школа, в Австрии (1772 г.) – инженерная академия и т. д.

Появление обширной военно-технической литературы выпадает на период развития капитализма. Основными научными трудами в области производства инженерно-технических расчетов были труды по фортификации (А.З. Теляковский, К.И. Опперман), а также по минному делу (П.Л. Шиллинг, К.А. Шильдер, Б.С. Якоби).

В целом период капиталистического строя характеризуется переломным моментом в производстве инженерно-технических расчетов. Выработанные еще в тот период методики инженерно-технических расчетов (в основном по вопросам фортификации и частично устройства инженерных заграждений) проходят процесс совершенствования, либо являются исходным и информационным материалом для выработки новых оптимальных методик, вплоть до настоящего времени.

В начале XX в. войны приобретают другой характер и характеризуются в первую очередь бурным развитием средств ведения вооруженной борьбы.

Соответственно взгляды на выполнение инженерных мероприятий тоже меняются. В результате этих изменений появляются военно-научные термины «инженерное обеспечение», и «комплекс оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения вооруженной борьбы».

Одним из основоположников теории инженерного обеспечения боя и операции является Д.М. Карбышев. В его научных трудах, впервые были даны понятия и содержание инженерного обеспечения, строго разграничены роль и функции инженерных и других войск в выполнении задач инженерного обеспечения.

Несмотря на это, с точки зрения инженерного обеспечения боевых действий, в частности по вопросам производства оперативно-тактических расчетов, оптимальных методик инженерно-технических расчетов не было.

Существующие на тот момент методики, выработанные в XVIII-XIX вв. считались «морально устаревшими». Например, Первая Мировая война, с точки зрения военно-инженерного искусства, характеризуется широким

применением инженерных мин. При этом, комплекс методик инженерно-технических расчетов, направленный на производство расчета по определению эффективности применения мин или преодолению минных полей на тот момент не был выработан.

Кроме того, развитие новейших средств инженерного вооружения привело к появлению такой системы, как система инженерно-технического обеспечения. Первая примитивная и довольно усложненная методика производства инженерно-технических расчетов по вопросам инженерно-технического обеспечения была выработана и научно обоснована в бывшей советской армии только в 30-х годах XX столетия, но в ходе Второй Мировой войны данная методика показала свою несостоятельность.

Методики производства инженерно-технических расчетов по вопросам фортификации в начале XX в. требовали кардинального изменения, так как предназначались в основном для возведения фортификационных укреплений в составе крепостей или отдельных построек, а также не могли учитывать новейшие на тот период средства поражения артиллерии, авиации и др.

По окончании Первой Мировой войны, во всех странах назревала необходимость обобщения боевого опыта для выработки теоретических основ военно-инженерного искусства, разработки новых наставлений, руководств, инструкций по выполнению военно-инженерных мероприятий в ходе боевых действий.

Опыт Первой Мировой войны показал, что роль и значение инженерного обеспечения боевых действий значительно возросло. Тем самым, повысились требования к правильной организации инженерного обеспечения, основу которой составляет комплекс производства оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения боя.

В межвоенный период военными инженерами армий многих стран проделан значимый труд в области развития комплексов методик производства оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения боевых действий,

которые на момент начала Второй Мировой войны являлись более оптимальными.

Вместе с тем, на начальном этапе войны, подход многих командиров бывшего советского государства к производству инженерно-технических расчетов носил эмпирический характер, т. е. на интуитивном уровне.

Военно-политическое руководство бывшего советского государства проведя анализ первых месяцев Второй Мировой войны, пришло к выводу, что одной из основных причин поражения советских войск являлось негативное состояние военно-инженерного дела на оперативно-тактическом и тактическом уровнях.

В результате был издан директивный документ высшего военного руководства от 28 ноября 1941 года, в котором были определены задачи, направленные на изменение взглядов руководящего состава всех инстанций к организации инженерного обеспечения боевых действий, в частности, от командующих фронтами и армий требовалось привлечение начальников инженерных войск, которые этим же документом были назначены на должности заместителей командующих фронтов и армий, к разработке оперативных планов с обязательным проведением оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения операции. В оперативных отделах штабов инженерных войск фронтов и армий предусматривались должностные лица, ответственные за производство оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения операций.

Генерал инженерных войск Германии Карл Закс утверждал, что при планировании боевых действий, инженерно-техническим расчетам, особенно по вопросам преодоления инженерных заграждений, водных преград и т. д., всегда уделялось должное внимание. В доказательство он приводит успешные на протяжении 3 лет (1939-1942 года) наступательные действия немецко-фашистских войск.

В армии США существовали несколько альтернатив алгоритмам существующих методик производства оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения боевых действий. При планировании операций создавалось несколько рабочих групп, которые проводили инженерно-технические расчеты с последующим докладом итогов руководству. В результате во внимание принимался наиболее оптимальный результат, проведенных расчетов.

Таким образом, анализируя этапы развития военно-инженерной мысли в армиях основных участников Второй Мировой войны (СССР, Германия, США, Великобритания, Франция и др.), можно отметить следующее:

разработка и внедрение усовершенствованной инженерной техники в инженерные войска привлекли к изменению содержания комплекса методик инженерно-технических расчетов. Например, в рамках методики расчета по фортификации, внедрение новейшей землеройной техники привлекло к изменению алгоритма и технологии выполнения расчета, в частности классификация по обработке грунта сократилась с 13 до 6 типов;

научный подход в выработке методики инженерно-технических расчетов по полевой и долговременной фортификации привел к созданию новых видов цемента, обеспечивающих высокую прочность сооружений и технологичность при производстве оборонительных работ. Получила развитие теория динамического расчета сооружений и конструкций на действие удара и взрыва, что дало возможность точно рассчитывать защитные свойства фортификационных сооружений;

в области инженерных заграждений, в частности минно-взрывного дела, на основе исследований в сфере динамики взрыва была выработана теория расчета эффективности применения минно-взрывных заграждений в различных видах боя (операции);

совершенствование методик производства инженерно-технического расчета по полевому водообеспечению, а также способам очистки и

обеззараживания воды позволило создать высокоэффективные табельные средства полевого водоснабжения;

значительное развитие получили военная гидротехника и военная геология. Выработаны оптимальные методики производства оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения, что позволило успешно создавать водные заграждения, грамотно решать задачи фортификационного и мостового строительства, водоснабжения, а также более точно определять условия проходимости местности.

В послевоенные годы, начиная с 50-х годов в различных государствах осуществляется разработка и внедрение электронно-вычислительных машин (ЭВМ) почти во все сферы деятельности кроме военной системы. Так, на примере армий государств-членов НАТО можно отметить применение ЭВМ для производства оперативно-тактических расчетов только с 1980 года.

Вместе с тем, программное обеспечение на основе которых производились оперативно-тактические расчеты инженерного обеспечения боевых действий в 80-е и 90-е годы с помощью ЭВМ не позволяло производить точные расчеты. Основной причиной являлось отсутствие возможности решения математических задач в реальном масштабе времени. В результате военные специалисты многих государств отказывались производить инженерно-технические расчеты с помощью ЭВМ.

В армии бывшего советского государства применение ЭВМ для производства оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения боевых действий существенного развития не получило. Лишь в конце 90-х годов в Российской армии начинается разработка программного обеспечения по производству инженерно-технических расчетов на персональных компьютерах.

Следующим шагом в совершенствовании вариантов и содержания оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения боевых действий явилось успешное внедрение в войска расчетных инженерных линеек (engineersli-

derules – ESR), получившее широкое применение в первую очередь в гражданской промышленности.

Так в начале 60-х годов военными инженерами США такие линейки применялись как вспомогательный инструмент для производства инженерно-технических расчетов. В дальнейшем данные линейки получают широкое применение в инженерных войсках ряда стран-членов НАТО, а также СССР, Китая и многих других.

В период ведения боевых действий в Афганистане, инженерные войска бывшего советского государства широко применяли разные типы расчетных инженерных линеек, способствующие производству инженерно-технических расчетов по определению проходимости местности, возможностей частей и подразделений по добыче и очистке воды, необходимого количества инженерных боеприпасов для устройства минно-взрывных заграждений, а также подрывных работ и т. д.

С учетом анализа ретроспективных аспектов применения и совершенствования комплекса оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения, развитие данного комплекса можно разделить на следующие этапы:

Первый этап (IV тыс. до н.э. – XVII в.) – этап, на протяжении которого инженерные мероприятия выполнялись без производства инженерно-технических расчетов. На этом этапе научный подход при выполнении инженерных мероприятий не применялся. Инженерные мероприятия выполнялись исключительно на интуитивном подходе решения определенной задачи;

второй этап (XVII в. – кон. XIX в.) – этап, так называемого прогресса в области инженерных наук с точки зрения научного подхода. В этот период времени значение эмпирического подхода к производству инженерно-технических расчетов значительно уменьшается, получают развитие инженерные науки, в том числе военно-инженерная. Открываются первые

военно-инженерные учебные заведения, в которых обучали основам военно-инженерного искусства, в том числе методикам производства инженерно-технических расчетов;

третий этап (в течение всего XX в.) – этап, который характеризуется бурной деятельностью ученых и военных инженеров в области развития комплекса оперативно-тактических расчетов, в том числе инженерного обеспечения боевых действий. Кардинально меняются формы и способы производства расчетов, совершенствуются алгоритмы и содержание оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения боевых действий. На данном этапе происходит четкое разделение задач инженерного обеспечения боевых действий, зарождается вид боевого (оперативного) обеспечения – «инженерное обеспечение боя и операции». Расширяется спектр, объем и количество задач инженерного обеспечения, что приводит к выработке новых методик производства инженерно-технических расчетов. За счет совершенствования комплекса оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения и ряда других факторов, имеет место технологический и технический процесс развития новейших средств инженерного вооружения.

Таким образом, анализ истории производства и развития комплекса оперативно-тактических расчетов инженерного обеспечения вооруженной борьбы, вплоть до конца XX столетия показал, что проведение инженерно-технических расчетов имеет свое начало с эпохи рабовладельческого строя, что доказывает свою актуальность на протяжении тысячелетий. Ни одна вооруженная борьба или война не обходилась без проведения оперативно-тактических расчетов, при этом инженерно-техническим расчетам всегда уделялось значительное внимание.

Использованные источники:

1. Инженерные войска: учеб. / П.И. Бирюков [и др.]. - М: Воениздат, 1981. -311 с.
- 2.Теляковский, А.З. [Электронный ресурс]: [электрон. книга] /История к фортификации. – Электрон. дан. – Российская Федерация, 2000. – Режим доступа: <http://www.sites.google.com/site/virtualvia/fakulteti/fakultet-1/kafedra-fortifikacii/istoria>.- Дата обращения: 24.07.2020.
- 3.Литвин, А.А.Карл Иванович Опперман [Электронный ресурс] / А.А. Литвин// Журн. вестник архивиста. – 1999. – № 4/5. – Режим доступа: <http://ru.rudovid.org>. - Дата обращения: 25.07.2020.
- 4.Дьяконов, Ю.П. Борис Семенович Якоби – конструктор гальванических мин [Электронный ресурс]: [электрон. книга] / Борис Семенович Якоби. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, 2004. – Режим доступа: <http://docviewer.yandex.uz/view/560896887/page=18>. – Дата обращения: 11.08.2020.
- 5.Захаров, О.В. Инженерное обеспечение: учебник / О.В. Захаров, В.И. Аксюта, Е.В. Поляков. - М.: Воениздат, 2014. - 352с.
6. Инженерные войска Советской армии: учеб. / Е.П. Егоров [и др.]. - М: Воениздат, 1985. -487 с.
- 7.Руководство. Войсковые фортификационные сооружения: утв. Приказом начальника инженерных войск МО СССР от 1984 г. – М.: Управление инженерных войск МО СССР, 1984. - 436 с. ДСП.
- 8.Липаев, В.В. О развитии отечественной вычислительной техники для военных систем управления / В.В. Липаев // Военная мысль. – 2001. – № 6. – С. 71-75.
- 9.Поляков, И.С. Расчетные инженерные линейки / И.С. Поляков // Военный вестник. – 1993. – № 10. – С. 4-7